

Fiche méthode

Analyse et réorganisation du jardin

Il ne s'agit pas de restaurer le jardin et l'ensemble des espaces verts du Carmel de Pontoise. Il se porte dans son ensemble très bien et dispose d'une grande diversité de végétaux et espèces botaniques. Cela s'est observé lors de la première visite sur site du groupe, les carmélites veillent et entretiennent les espaces verts, structurés à leur convenance : Potager d'hiver, potager d'été, espaces fleuris, arbres fruitiers, aromates...

La clôture et vestiges de murets seront en revanche étudiés pour un relevé de pathologies et proposition de valorisation.

Les sœurs ont témoigné le souhait, si le budget le permet, de remettre en fonctionnement la fontaine du jardin.

Notre projet pourrait intégrer une **proposition de restructuration de l'espace et de mise en valeur du jardin**, en prenant en compte l'ensemble des souhaits des carmélites pour cet espace.

Pour se faire, nous pourrions procéder ainsi :

- 1- Réaliser **le plan de masse** : contour du jardin
- 2- **Placer les éléments fixes** (bâtiments, terrasse, allées, murets, escaliers...) et les zones de passage
- 3- **Repérez l'exposition**
 - zones plus ou moins ensoleillées
 - flécher la direction des vents dominants
 - ➔ Les zones climatiques ainsi relevées et définies, nous seront utiles pour choisir des végétaux adaptés si besoins. Par exemple, les parties ventées pourront être protégées par des haies, arbustes ou claustras.
 - Dessiner les plantes déjà installées, en estimant leur envergure : arbres fruitiers, grands arbres, haies etc. En les numérotant sur le plan, et associer un chiffre à une espèce par exemple (*Plant'net* pour la reconnaissance de l'espèce).
- 4- **Améliorez la structure existante avec de nouvelles idées de plantations, adaptées au quotidien des sœurs et de leur souhait.**

Conseils pour restructurer/ dynamiser un espace vert :

-Pour la restructuration, nous pouvons réfléchir à un dallage en pierre ou ardoise sur les espaces boueux très fréquentés.

-Jouer sur les volumes : création de niveaux différents, jeu des textures et couleurs

-Installer des ciels et brises-vus sur les espaces donnant sur les habitations voisines

-Les arbustes, à fleurs, conifères, placés aux angles ou à la périphérie du jardin, donneront une sensation d'espace. Les cerisiers, les pommiers ou les érables du Japon procureront une ombre agréable qui pourra être mise à profit pour d'autres végétaux. Ces arbustes apporteront également de la verticalité, et de la légèreté, ce qui est indispensable pour éviter la sensation de confinement.

-Remise en fonctionnement de la fontaine

-Nettoyage de la forêt de Bambous :

Leur feuillage persistant est très utile comme brise-vue, brise-vent ou en haie de bambous. Ils sont en plus, assez faciles à entretenir. Quelques variétés peuvent cependant vite devenir envahissantes et nécessitent d'y prêter attention :

La taille des bambous est normalement à faire une fois par an, pendant l'hiver.

Il s'agit d'aérer et de supprimer des cannes avant que les nouvelles pousses apparaissent, en supprimant les tiges les plus anciennes. Il est conseillé de réaliser la taille entre septembre et mars.

Pour tailler une haie de bambous, il vaut mieux attendre le printemps (entre mars et mai).

C'est à cette période que les nouvelles tiges apparaissent, ceci avant l'arrivée des feuilles. Le bambou sera donc plus dense à la base ce qui aura pour effet que la haie de bambous sera plus opaque et remplira parfaitement son rôle de brise vue.

Le Bambou est très onéreux. Il serait intéressant de se renseigner sur de potentiels acheteurs et de calculer ce que pourrait rapporter le bambou coupé par les sœurs s'il était vendu !

[Les maladies des plantes les plus courantes : A reformuler pour le livrable](https://www.lovethegarden.com/be-fr/article/reconnaitre-les-maladies-vegetales-les-plus-courantes)

<https://www.lovethegarden.com/be-fr/article/reconnaitre-les-maladies-vegetales-les-plus-courantes>

1. Acariens

Les acariens aiment un environnement sec et chaud. On les trouve donc souvent dans les plantes d'intérieur, mais aussi à l'extérieur lorsqu'il fait très chaud. Ces parasites aiment aussi le vieux terreau. Les acariens peuvent également se développer si les plantes ont desséché quelques fois.

Traitement:

- Retirez immédiatement les feuilles atteintes et le vieux terreau. Essayez de maintenir l'air humide et vaporisez votre plante avec un vaporisateur (de préférence avec de l'eau de pluie) au moins une fois par semaine. Vous pouvez également placer la plante dans un environnement plus froid (environ 12 à 14 degrés). En effet, l'araignée rouge déteste l'humidité et le froid. Isolez très rapidement votre plante car les acariens se propagent rapidement.
- Utilisez un insecticide biologique spécifique pour les acariens

2. Rouille

La rouille est une maladie fongique parasitaire qui se développe dans un environnement chaud et humide (en été et en automne). La rouille se caractérise par **des taches ou des épaissements sur les feuilles, d'une couleur allant de l'orange au brun foncé**. C'est cette couleur distinctive qui donne son nom à la maladie. Au fil des mois (de l'automne au printemps), les points deviennent plus sombres. Des verrues jaune-brun peuvent apparaître sur la face inférieure des feuilles. Le champignon se développe **non seulement sur les feuilles, mais aussi sur la tige**. En cas d'infection grave, les feuilles tombent et la plante peut même mourir. Les plantes de jardin, mais aussi les plantes d'intérieur, peuvent contracter cette maladie fongique.

3. Oïdium

L'oïdium est un **champignon blanc poudreux qui**, la plupart du temps, se trouve **sur le dessus des plus jeunes feuilles**. Après un certain temps, la moisissure fonce et les feuilles se recourbent. **Les plantes qui sont humides le matin et dans un endroit chaud** (plus de 15°C) **l'après-midi, ou les plantes qui restent humides pendant de longues périodes durant la journée** courent le risque d'être infestées.

Il existe également une maladie des plantes connue sous le nom de mildiou. Cette maladie est très similaire à l'oïdium, mais les peluches fongiques se trouvent sur la face inférieure des feuilles. La face supérieure des feuilles est couverte de taches jaunes qui peuvent devenir brunes.

Dans le jardin potager, les plantes fruitières et légumières suivantes souffrent souvent de cette maladie : pommes, fraises, raisins, courgettes, concombres et tomates.

4. Feu bactérien

Le feu bactérien est une maladie végétale persistante causée par la **bactérie *Erwinia amylovora***. Ainsi, contrairement à la plupart des maladies courantes des plantes, cette maladie **n'est donc pas causée par une mycose**. L'inconvénient est que cette bactérie peut provoquer une épidémie. Elle affecte les cultures arboricoles et fruitières, mais aussi les jardins. Elle peut donc soudainement affecter toutes les plantes de votre jardin. En effet, cette bactérie est propagée par les insectes et les oiseaux, ainsi que par les conditions météorologiques comme le vent et la pluie. On a l'impression que tout est brûlé par le feu: typiquement, on aperçoit **la décoloration brun-noir, le flétrissement et le ratatinement des fleurs, des feuilles, des rameaux et des fruits**. Au printemps, les **tissus des rameaux malades peuvent d'abord sembler aqueux et collants**. Des **gouttelettes de mucus blanc à blanc jaunâtre** peuvent également **apparaître** sur les parties malades.

Les poiriers (*Pyrus*) sont les plus sensibles à cette maladie.

5. Marsonia

La fumagine et le marsonia, également appelé maladie des taches noires, sont causés par **des champignons** qui laissent des **taches brunes et noires en forme d'étoile sur les feuilles, les branches ou la tige** des plantes affectées. Ce champignon est un **problème courant chez les roses**.

Les taches sont noires, d'où leur nom. Les feuilles atteintes jaunissent et finissent par tomber. Les champignons se développent sur le miellat sécrété par les insectes suceurs de sève, tels que les pucerons, l'aleurode des serres, les cochenilles, les Psyllidae et les cicadelles. Afin de prévenir la fumagine, il est donc important de lutter contre sa principale **cause: les insectes** qui excrètent le miellat.

Outre sur les roses, la fumagine est présente sur **toutes les plantes à feuilles fermes, y compris les plantes d'intérieur**, les plantes de bruyère, les plantes ornementales en bac (comme les agrumes) et les plantes méditerranéennes (oliviers, lauriers-roses). Dans le potager, les tomates sont particulièrement touchées par la fumagine.

6. Botrytis

Ce champignon est un **parasite typique de faiblesse**, reconnaissable à son **duvet gris**. Le champignon fait pourrir les parties affectées de la plante. Outre une croissance grise et duveteuse, le botrytis provoque également une **décoloration extrême des feuilles, un brunissement des fruits et des taches blanches sur les pétales**. Les synonymes de Botrytis cinerea sont la pourriture grise, la moisissure grise, la pourriture noble.

La maladie fongique apparaît souvent **par temps chaud et humide et se propage sur les fleurs mourantes**. Le champignon a besoin d'eau stagnante pour se développer. Évitez-le donc en arrosant les plantes en pot par le bas et en gardant un écart entre vos plantes pour assurer une bonne circulation de l'air.

7. Tavelure

La tavelure est une **maladie fongique** des plantes qui se manifeste principalement pendant la période de mouillage des feuilles. En effet, les moisissures aiment les endroits humides. La tavelure commence souvent sur les **bords des feuilles et s'étend ensuite vers le centre. Des taches vert olive apparaissent. Celles-ci deviennent ensuite brunes ou noires.** Les feuilles se flétrissent et s'enroulent, même dans des conditions humides. Les branches et les fruits sont ensuite touchés et des taches se développent également sur ces derniers. La tige de la plante se décolore également et, dans certains cas, tombe. Sur les bords des **feuilles, des moisissures blanches peuvent** souvent être observées.

Dans les pommes et les poires, des fissures et des taches ressemblant à du liège apparaissent. L'arbre fruitier perdra ses feuilles et s'affaiblira.

Ce champignon peut également affecter les pommes de terre et les tomates. Les tomates peuvent développer des taches brunes, rétrécir et pourrir. Les pommes de terre développent des taches brunes qui, au bout d'un certain temps, se transforment en trous visqueux, malodorants et pourrissants.

8. Carence en fer

Les **jeunes feuilles** de votre azalée, de votre rhododendron ou de votre camélia semblent-elles **déteintes (jaunes ou même blanches)**? Les nervures sont-elles encore vertes? Il y a donc de fortes chances que votre plante ait une carence en **fer**. Le fer est important pour la croissance et le développement des plantes. Il est utilisé par la plante pour former de la chlorophylle. Celle-ci joue à son tour un rôle important lors de la photosynthèse.

Après avoir affecté les jeunes feuilles, les **feuilles plus grandes jaunissent également** et la croissance est freinée. Les feuilles peuvent mourir.

Les symptômes de la carence en fer sont plus fréquents dans des sols à forte teneur en chaux et ayant un pH trop élevé. Un sol trop humide fait également stagner l'oxygénation.

La **carence en fer affecte particulièrement les plantes qui aiment l'acide**, comme le rhododendron, l'azalée, l'hortensia, le skimmia et le kalmia. **Ces plantes poussent dans un sol alcalin** (sol dont le pH est supérieur à 7). Le sol dans lequel ces plantes poussent est donc le plus souvent fort riche en calcaire. Chez le rhododendron, le jaunissement entre les nervures peut se produire sur un sol dont le pH est supérieur à 5,5. Les carences en fer sont **également fréquentes chez les pommiers et les poiriers**. Il faut donc utiliser un engrais spécial contenant du fer. Veillez également à ce que la plante reçoive suffisamment d'autres éléments nutritifs.

Pathologies BOIS

Charpente – plancher – pan de bois – menuiserie

Altération biologique

- Champignon lignivore (attaque la structure)

- **Champignon esthétique**

Bleuissement du bois

- **Moisissure** (pas de perte mécanique)

- **Discoloration**

- **La mérule** (champignon entraînant la perte mécanique)

- Elle est de taille variable, de quelques centimètres à plus d'un mètre.
- Au début de l'attaque sa teinte est grisâtre, puis elle devient brune rouille, coloration qui est due à la production des spores.

Par la suite :

- Brunissement du bois et développement de pourriture cubique

- **Champignon des caves**

Beaucoup dans les caves, sur les parquets et les éléments de bois pris dans les maçonneries.

Entraîne de la pourriture cubique

- **Pourriture cubique** (perte mécanique)

- Teinte du bois plus foncée.
- Texture cassante et sèche (aspect bois calciné)
- Se développe à la suite du champignon des caves ou de la mэрule.

- **Pourriture fibreuse**

- Attaque surtout sur les bois de chêne, hêtre, châtaigner
- Bois plus clair et très ramolli

- **La pourriture molle**

- Petit cube
- Teinte de bois très foncé et ramolli

- Les insectes et les termites

LES COLEOPTERES : le capricorne des maisons (hylotrupe bajulus)

capricorne

œufs = environ 1 mm

nymphe : 15 – 20 mm

larves : 20 – 25 mm

vermoulure (cylindres)

aubier des résineux

LES COLEOPTERES :

le capricorne des maisons (hylotrupe bajulus)

- Vermoulure (crottes de larves): cylindre
- Trou de sortie : ovale > 2 mm
- Larves : 25 mm (3 à 5 ans)
- Adultes : 10 à 20 mm (15 à 30 jours)
- Sortie : mi-juin à mi-août
- Bois attaqués : aubier des essences résineuses

LES COLEOPTERES :

Hespérophane cendré (*hesperophanes cinereus*)

nom commun : le capricorne du chêne

L'Hespérophane cendré

Larve d'Hesperophane

aubier des essences feuillues

LES COLEOPTERES :

Hespérophane cendré (*hesperophanes cinereus*)

nom commun : le capricorne du chêne

- Vermoulure (crottes de larves): tonnelets (environ 1 mm)
- Trou de sortie : ovale > 2 mm
- Larves : 20 à 25 mm
- Adultes : 13 à 24 mm (15 à 30 jours)
- Sortie : mai à août
- Cycle biologique : 2 ans
- Galeries : section elliptique, ramifiées, parois striées par les mandibules
- Bois attaqués : aubier des essences feuillues - humidité < 20 %

LES COLEOPTERES : petite vrillette (*anobium punctatum*)

Petite vrillette

larve arquée (5 à 7 mm)

LES COLEOPTERES : petite vrillette (*anobium punctatum*)

- Trou de sortie : rond < 2 mm
- Vermoulure : en forme de citron allongé
- Larves : 5 à 7 mm
- Adultes : 2,5 à 5 mm
- Sortie : mai à septembre
- Cycle biologique : 1 à 4 ans

Bois attaqués : aubier des essences résineuses et feuillues. Le cœur peut être attaqué en présence de champignons ou pour les essences non durables. Attaque fréquente de mobilier ancien.

LES COLEOPTERES : la grande vrillette (*xestobium rufovilosum*)

Adulte

Larve

Vermoulure

LES COLEOPTERES : la grande vrillette (*xestobium rufovilosum*)

- Trou de sortie : rond > 2 mm
- Vermoulure : lentilles de 1 mm
- Larves : 11 mm
- Adultes : 5 à 7 mm
- Sortie : Avril - mai

Bois attaqués : Principalement les bois d'oeuvre anciens ayant reçu une grande quantité d'eau : dégât des eaux, tempête, inondation. Cette forte humidité entraîne le développement de champignons.

Surtout les feuillus attaqués par les champignons : aubier + duramen

- **Les termites**

• **Cordonnets = Galeries - tunnel ou cordonnets verticaux construits sur les matériaux durs et dans lesquelles circulent les termites : mélange de terre, de salive, d'excrément et de sciure de bois**

• **Présence de stalactites ou stalagmites.**

• **Petits trous de 2 mm environ, visibles sur les plâtres de plafond ou les murs.**

Clémence Cauvin-Hardy - Décembre 2023 /

Résumé des pathologies de la pierre et de la maçonnerie :

croûtes noires

Desquamation

Désagrégation

Alvéolisation

Végétalisation

Remontée capillaire

Champignons

Suis noires

Éclatement de la pierre

Fissure joint des pierres

Décollement enduit

Joint en ciment

Fissure enduit

Boursoufflure enduit

Remontées capillaires sur enduit

Compte-Rendu
Réunion du 6 février 2025

Présence de Madame Pons.

Méthode, organisation et objectif livrable de notre projet

Volonté de l'association à ce que chacun d'entre nous puissions toucher à tout, même si le livrable final n'est pas complètement aboutit. Le but de ce travail est de se former sur de nouvelles compétences (et non de mettre en œuvre les connaissances déjà acquises)

Point Organisation / présentation de notre organisation actuelle :

- Répartition des différents espaces d'archives (municipales, nationales, archéologiques, BNF, médiathèque du patrimoine etc) avant d'aller sur place ou nous envisageons de nous focaliser par groupe de 3 environ, sur le métré, les relevés, et potentiellement sur les archives locales.
- Nos équipes ne sont pas fixes. L'objectif étant de mettre en application nos spécialisations et savoirs respectifs.
- Nous envisageons deux temps sur deux journées en ce qui concerne les relevés : Une première journée de relevés « grandes lignes », reportées sur AutoCAD, puis une seconde visite où l'on remplit de manière plus précise les mesures, à l'aide de notre support réalisé préalablement.
- Nous suivons en parallèle ou à la suite aux autres points : état sanitaire, préconisations, chiffrage...

Reponse de Madame Pons concernant notre organisation :

Pas tout à fait ok avec cette organisation et préconise pour l'optimisation du peu de temps que l'on dispose :

- Travailler en binôme, en répartissant en amont un espace bâti et un morceau d'espace extérieur sur lesquels on établit aussi bien : le relevé, la pathologie/état sanitaire, la préconisation.
- Un binôme que l'on conserve du début à la fin

« Travailler à la verticale » : Travailler sur tous les étages, du R-1 au R+3, sur l'ensemble de la zone sur laquelle nous travaillons en binôme : Une fois les espaces assemblés, il devra ressortir de nos relevés une forme de « coupe de principe » (sans qu'elle soit trop détaillée bien sûr, nous ne sommes pas géomètres), de sorte à comprendre à minima l'organisation de l'espace.

Exemple : le jardin est plus bas que la rue, cela doit être visible.

- A la fin du projet, nous réunirons notre étude (de ladite zone pour chaque binôme), où l'un de nous sera en charge de tout mettre en commun.
Mais également, à la fin de la phase d'étude, une personne ou deux sur :
- L'assemblage de plans : Nina et ?
- L'assemblage des écrits et relevés : Adelita et ?
- La mise en page : Emmanuelle et ?
- Développer des fiches méthodes / méthodologiques (une par personne), sur les secteurs suivants :
 - Maçonnerie :
 - Charpente : Sophie
 - Couverture : Sophie
 - Menuiserie/ serrurerie :

- Couvrements (plafond, voutes, planchers et sols) :
- Décors peints / sculptés : Clara
- Électricité :
- Plomberie, chauffage :
- Vitraux :
- Paysage / botanique : Mounia

Ainsi, les fiches pourront être mutualisées afin que nous nous alignions sur la même méthode de travail/ Mode d'exécution et créer une harmonisation de notre livrable.

A formater dans le contenu de notre livrable :

- Phasage de travaux : trois types de priorité (urgence 1 : structurelle, urgence 2 : Sanitaire urgence 3 : esthétique et restauration)
- Réaliser un calepin
- Dossier photographique (en annexe ou non avec un plan de repérage, organisé par lots)
- Synthèse de l'état sanitaire (à mettre en annexe)

A exposer le jour de notre soutenance :

- Notre méthode de travail et les limites de ces dernières : ce que l'on a parvenu à tirer de notre étude et ce que l'on a pas réussi à réaliser pour x raisons mais que l'on aurait voulu faire. Dans ce cas, ces éléments non réalisés mais pertinents, peuvent figurer dans la rubrique préconisation / étude complémentaires. (Ex : Sondages stratigraphiques)

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1- Archives - Historique du Carmel - Historique du Bâti - Historique du lieu | } | Ce qui concerne le bâti et la modernisation de ce dernier. |
| <ul style="list-style-type: none"> 2- Relevés 3- Diagnostics/ Pathologies 4- Préconisations/ Estimations | } | Ce qui concerne le bâti et la modernisation de ce dernier. |
| <ul style="list-style-type: none"> 5- Faisabilité du projet | } | Étude de prix, programme de valorisation, mise en évidence des dysfonctionnements de l'organisation actuelle et proposition d'alternatives amélioratives. |

Point Carmel – 14 février 2025

Avancement général :

- Les binômes ont été constitués.
- La répartition des archives a été faite
- Le Carmel a été sécurisé (binôme de deux)
- Fiches **pathologies** créée
- Fiches **méthodologies** créée
- Création d'un Google Drive commun pour la bonne organisation et gestion du projet.

- Points hebdomadaires prévus.

Déplacements sur site effectués à ce jour :

- 10 février 2025 : journée entière.
- 12 février 2025 : demi-journée.

Avancement en binôme :

- **Noor/Mathis-Zone A:**

60% de cotes prises.
100% des photos prises.
60% des pathologies prises.
Archives municipales ok.

A poursuivre :

- Plans AutoCAD commencés.
- Cotations à terminer lors du prochain déplacement sur site. `

- **Emmanuelle/Mounia- Zone B :**

100% des pathologies prises.
100% des photos prises.
100% des cotes DU JARDIN CENTRAL.
100% des cotes de L'AILE DE LA REINE.
90% de la lecture du premier volume sur l'histoire du Carmel.
100% inventaire des objets inscrits.

A poursuivre :

- Pathologies de l'Aile de la Reine.
- Photographie de l'Aile de la Reine.
- RDV à prendre pour les archives.
- Croquis remis au propre 50%.
- Commencer plans AutoCAD.

- Si temps : Cotes de la cour de l'Aile de la Reine / cour des Lapins
Côtes du fond du jardin (foret de bambou)

- **Clara/Sophie-Zone C :**

100% des relevés EXTERIEUR.
100% des pathologies EXTERIEUR prises.
100% des photos EXTERIEUR prises.

100% des relevés RdC et R+1.

100% des cotes RdC et R+1.

100% des caves : métré, relevé, photos, pathologies : Nina

A poursuivre :

- Plans AutoCAD commencés.
- Trie des photos.

- Pathologies du R+2 et COMBLES.
- Métrés du R+2 et COMBLES.
- RDV à prendre pour les archives.

• **Kevin/Adelita-Zone D :**

100% des photos prises.

95% de la prise des relevés.

100% des pathologies prises.

A poursuivre :

- Commencer plans AutoCAD.
- Faire la mise en page photo.
- RDV BNF semaine du 17 février 2025.
- Archives *Société Historique de Pontoise* : en attente de réponse.
- Poursuivre les relevés.

• **Pierre/Mathieu-Zone E :**

100% des pathologies des 2 COURS prises.

100% des relevés des 2 COURS prises.

40% des cotes du BÂTI INTERIEUR.

40% des pathologies du BÂTI INTERIEUR.

100% des Archives Départementales.

A poursuivre :

- Plans AutoCAD commencés (Cour du Charbon commencée)
- Poursuivre les cotes et les pathologies du bâti intérieur

À noter :

- **Nina** : a été volante sur tous les binômes, et plus particulièrement en zone C.

- Prochaine visite prévue : 28 mars 2025 - journée entière.
- Visite potentielle le 25 mars 2025 : contacter les sœurs pour l'organiser.
- Visites sur nos temps personnels/week-ends prévues si besoin : à la convenance des sœurs.

- **Madame Escher ne tuteure plus le projet. Veuillez-vous adresser auprès de notre Directrice de formation en cas de besoin :**

Madame Beatriz Menendez : 01.34.25.73.62 / beatriz.menendez@cyu.fr

Avancement général :

- Une nouvelle répartition des archives est entrain d'être mise en place car certaines sources n'ont pas été concluantes.
- Toutes les données (photos, documents, plans, relevés...) sont organisées par zones/thématiques dans le drive partagé.

Déplacements prévus :

- Les sœurs ne seront pas disponibles la semaine du 22 au 28 mars.
- A voir pour des visites en weekend en mars (sur nos temps personnels) et des matinées en avril (sur le temps de cours).

Avancement en binôme :

- **Noor/Mathis – Zone A**

50 % Relevés repris au propre.

Plans AutoCAD en cours :

80% bâtiment de la salle de récréation (RDC/R+1/R+2)

20% portail et cour d'entrée

10% chapelle

- Archives réunis dans un Drive : tri en cours.

- **Emmanuelle/Mounia – Zone B**

Mise au propre des relevés jardin et emplacement des pathologies.

- Archives Mounia : déplacement prévu semaine prochaine.
- Archives Emmanuelle : Lecture Tome 1 terminée et but lecture Tome 2.

- Clara/Sophie – Zone C :

100 % Photos triées et mises sur le drive

Début plans AutoCAD

100 % Listing des pathologies

Pas d'avancement sur les métrés

- Archives Sophie : pas d'avancement

- Kevin/Adelita – Zone D :

5% AutoCAD

5% Mise en page état sanitaire

95% Métré

- Recherche archives BNF Adelita : aucuns documents. Réorientation en cours.
- Recherche Archives SHP : en attente de réponse.

- Pierre/Mathieu – Zone E :

Plans AutoCAD en cours

- Archives rassemblées et tri en cours

- Nina – Sur toutes les zones :

100 % Relevés Caves

50 % Relevés Façades côté jardin

Plans AutoCAD en cours

- Recherche Archives SHP : en attente de réponse.

Compte-rendu d'avancement du 03/03/2025

Avancement général

Faute de disponibilité des sœur la semaine du 24 mars, nous leur avons soumis la possibilité de venir les matins des 4 et 7 avril, derniers créneaux autonomes de notre prochaine période scolaire, et avons obtenu leur accord.

La venue complémentaire de quelques élèves prévue initialement le samedi 22 février n'a pu se faire faute de matériel disponible pour effectuer les relevés.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Avancement sur Autocad pour le bâtiment de l'aumônerie

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Tome 2 lu pour moitié

Relance des carmélites pour programmation des prochaines venues

Avancement sur la mise au propre des croquis du jardin

- Clara/Sophie – zone C

RAS

- Kevin/Adelita – zone D

RAS

- Pierre/Mathieu – zone E

Avancement sur les archives portant sur la restauration de 1990.

Avancement global des archives : 20%

- Nina en volante

RAS

A suivre

- Archives, notamment lors des 25 et 28 mars prochains
- Plans Autocad, et relevés lors des 4 et 7 avril prochain

Compte-rendu d'avancement du 09/03/2025

Avancement général

Léa, concernant votre demande de point d'avancement de vive voix, nous pouvons vous proposer le 25/03 en visio (date majoritairement validée dans le groupe), en début de matinée ou fin d'après-midi pour éviter de couper la journée. Merci de votre retour.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Avancement sur Autocad pour le bâtiment de l'aumônerie

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Tome 2 quasi terminé

Avancement sur la mise au propre des croquis du jardin (fini pour Mounia, en cours pour Emmanuelle)

- Clara/Sophie – zone C

Recherches d'archives qui n'aboutissent pas pour le moment, relances en cours.

- Kevin/Adelita – zone D

RAS

- Pierre/Mathieu – zone E

RAS

- Nina en volante

RAS

A suivre

- Archives, notamment lors des 25 et 28 mars prochains
- Plans Autocad, et relevés lors des 4 et 7 avril prochain

Compte-rendu d'avancement du 15/03/2025

Avancement général

Nous maintenons notre point en présentiel du 31/03 dans la matinée avec Monsieur Pons. Est-ce que 9h30 vous convient ?

Madame Pons, nous vous transmettrons un compte rendu détaillé à la suite de ce rendez-vous.

Pour finir, vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la semaine 11 :

Avancement par binôme

Equipe A :

- Avancement du plan autocad de l'aumônerie.

Équipe B :

- Avancement dans la lecture des archives.
- Autocad commencé

Équipe C :

- archive de l'architecture : un document récolté, en cours de lecture.

Équipe D :

- plan autocad du jardin : 30%

A suivre

Compte-rendu d'avancement du 05/04/2025

Avancement général

Un point en présentiel à été avec M. Pons lundi 31/03 au matin.

Nous avons pu nous rendre ce vendredi matin au Carmel. Avant dernier passage prévu au planning, le dernier étant lundi prochain, au matin également.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Relevé terminés pour la cours d'entrée et de la chapelle, le portail d'entrée et celui de la clôture, la chapelle et le hall d'entrée, le bâtiment de l'aumônerie, les caves de la porterie et le WC de la cour.

Reportage photo des pathologies sur toute la zone d'étude et des niveaux de la porterie.

Avancement sur Autocad.

Lundi, il restera à visiter et coter si possible la toiture de la chapelle et éventuellement les étages de la porterie.

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Lecture du tome 2 avancée. Il restera à scanner les pages intéressantes pour mise à disposition du groupe.

Croquis du jardin mis au propre.

Pathologie de tout le bâtiment de la reine faite avec reportage photo.

Reportage photo fait dans le jardin pour identifier les vis-à-vis existants.

Lundi il restera à faire les relevés et pathologies de deux cours. S'il reste du temps nous viendrons en renfort sur les archives du Carmel.

- Clara/Sophie – zone C

Finition des métrés et des pathologies, reste à faire une salle qui sera ouverte lundi. Lundi est prévu de travailler sur les archives mises à disposition par les sœurs.

- Kevin/Adelita – zone D

N'ont pas pu être là.

Lundi il reste quelques cotes à prendre et travail sur les archives du Carmel avec Clara et Sophie.

- Pierre/Mathieu – zone E

Pour les bâtiments donnant sur la cour du charbon : RDC pathologies + relevés du sous-sol et du R+1.

Lundi il reste les relevés du R+2 et du grenier à réaliser.

- Nina en volante

N'a pas pu être là.

A suivre

Travaux sur Autocad, rédaction du mémoire à commencer, réflexion sur le programme à initier.

Compte-rendu d'avancement du 19/04/2025

Avancement général

Nos visites au Carmel sont terminées.

Nous avons établi un plan pour la rédaction du mémoire, et nous sommes réparti les divers sujets à développer.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Avancement sur Autocad + photos mises sur le drive

Recherches sur les sujets choisis à développer

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Lecture du tome 2 en finalisation.

Autocad en cours

- Clara/Sophie – zone C

Tri des photos des deux dernières visites et exportation sur le drive

Plans Autocad R+1 biens avancés

Début présentation/mise au propre des pathologies intérieures

- Kevin/Adelita – zone D

RAS

- Pierre/Mathieu – zone E

RAS

- Nina en volante

RAS

A suivre

Vigilance : reste 4 semaines pour finaliser le mémoire.

Compte-rendu d'avancement du 26/04/2025

Avancement sur la constitution du mémoire

- Noor :

Plan de rédaction du descriptif du Carmel (sous différents angles, volumétrie et organisation spatiale par zones, analyse des matériaux et systèmes constructifs, spécificités architecturales) en cours de validation avec Pierre.

Modélisation 3D sur Sketchup de tout le Carmel, afin de matérialiser pour chaque binôme les différentes formes, niveaux, les accessibilités et les relations entre les espaces

Sujets des subventions à chercher, a priori pas de piste côté ANAH (justificatifs en cours de rédaction), recherches en cours pour d'autres aides.

- Mathis :

Prise d'informations sur les sujets choisis à développer

- Adelita :

Rédaction de la partie portant sur le mouvement architectural lors de la construction, quasiment fini.

- Emmanuelle :

Recherches commencées sur les thèmes que j'ai choisis, à poursuivre cette semaine.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Plans du Carmel toujours en cours, ne reste que ceux de l'aumônerie et les étages de la porterie

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Début de création d'illustrations projetées (traitement des vis-à-vis)

Avancement lecture du tome 2.

- Clara/Sophie – zone C

Analyse des matériaux / fiche format rédaction.

RAS sur plans et pathos.

- Kevin/Adelita – zone D

RAS

- Pierre/Mathieu – zone E

RAS

- Nina en volante

A bientôt terminé sa partie + bon nettoyage des plans

A suivre

Vigilance : reste 3 semaines pour finaliser le mémoire.

Compte rendu d'avancement du 04/05/2025

- Zone A (Noor et Mathis)

Noor : avancement à 50% de la modélisation 3D de l'édifice, en attente du retour de Pierre pour avancer sur le plan du descriptif mais quand même entamé, partie ANAH pour les subventions rédigée

Mathis : mise au propre de toute la partie rédactionnelle. Ne reste qu'autocad à boucler

- Zone B (Mounia et Emmanuelle)

Mounia : aboutissement rédactionnel du topo sur les oeuvres inscrites (chapitre 1 historique) et aboutissement rédactionnel sur l'historique du bâtiment de la reine (pourquoi ce nom, quelles sont les figures royales impliquées dans le Carmel etc), plans Autocad du jardin bien entamés, commencement de l'état sanitaire du bâtiment de la reine

Emmanuelle : lecture du tome 2, scanner du tome 1, autocad fait à 50%, poursuite des recherches sur les thèmes à développer

- Zone C (Clara et Sophie)

Clara : avancement sur les recherches de l'histoire du Carmel, sur Sainte Thérèse d'Avila

Sophie : RAS

- Zone D (Kevin et Adelita)

Kevin : pas de retour

Adelita : RAS

- Zone E (Pierre et Mathieu)

Pierre : pas de retour

Mathieu : pas de retour

- Nina en volante => autocad en avancement, partie rédactionnelle OK

Compte-rendu d'avancement du 09/05/2025

Avancement général

Avancement par binôme

vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la semaine 19 :

Equipe A (Noor et Mathis) :

- Tri et localisation des pathos : en cours
- Plans Autocad : 80% d'avancement
- début de rédaction de la partie descriptive

Partie individuelle Noor :

- Rédaction des aides : 70% d'avancement
- Situation financière du Carmel et inscription actuelle : 100% d'avancement (des précisions sont à prendre auprès de M.Pons)
- Distinction entre Inscription et Classement : 100% d'avancement
- Argumentaire du classement du Carmel : 50% d'avancement
- rédaction + travail de recherche (avec Pierre) : 50% d'avancement
- Supports visuels 3D et schémas : 50% d'avancement

Équipe B (Emmanuelle et Mounia) :

- Plans Autocad : 100% d'avancement
- État sanitaire bâtiment de la reine (+ préconisations) : 100% d'avancement
- attentes des sœurs sur le jardin + ensemble du Carmel (avec Kevin) : en cours
- organisation du jardin : en cours
- business plan montage micro entreprise : en cours

- illustrations : en cours

Équipe C (Sophie et Clara) :

- description des volumes, espaces, usages et matériaux du R+1 et 2 : 100% d'avancement

- pathologies de toutes les pièces du R+1 et R+2 : 100% d'avancement

- préconisations de toutes les pièces du R+1 : 100% d'avancement

- Rédaction pathologies, préconisations et descriptions : 70% d'avancement

- Plans Autocad : 20% d'avancement (prévu ce week-end)

- projet réfectoire : 30% d'avancement

Équipe D (Adélita et Kévin) :

- Plans Autocad : 100% d'avancement

- Rédaction mouvement architectural (Adélita) : 100% d'avancement

- Pathologies : 10% en cours

- Préconisations : 0%

- Projet de réaménagement : 0% d'avancement

- attentes des sœurs sur le jardin + ensemble du Carmel (Kevin et Mounia) : en cours

Équipe E (Pierre et Mathieu) :

- Plans Autocad : 60% d'avancement

- description du carmel et des matériaux (Pierre et Noor) : 50% d'avancement

A suivre

Compte-rendu d'avancement du 18/05/2025

Avancement sur la constitution du mémoire

- Adelita :

Reprise du paragraphe sur le mouvement architectural dès que les commentaires seront faits.

- Noor :

Rédaction des aides 90%

Supports visuels et 3D : 100%

Paragraphe descriptif du Carmel : 50%

- Emmanuelle :

Rédaction terminée du paragraphe portant sur l'histoire du bâti et la stratégie foncière des carmélites

- Mounia :

Rédaction terminée du pont « bijoux » et « micro entreprise » du chapitre business.

Avancement par binôme

- Noor/Mathis – zone A

Rédaction descriptif, pathologies et préconisations en cours

Plans en cours

- Emmanuelle/Mounia – zone B

Rédaction terminée pour la structure des jardins + fonctions et usages + altimétrie (plus qu'un plan à mettre sur la drive)

Rédaction terminée du pont « bijoux » et « micro entreprise » du chapitre business.

En cours : préconisations du jardin (rédaction et poursuite des illustrations) et identification des pathologies

- Clara/Sophie – zone C

Autocad : 70%

Pathologies : 100%

Préconisations : 80%

Description architecturale : 50%

Rédaction 70%

- Kevin/Adelita – zone D

Autocad : 100%

Pathologies : 80%

Préconisations : 0%

Description bâtiment : 40%

- Pierre/Mathieu – zone E

Autocad : 80%

Préconisations : 0%

Pathologies : 40%

Description du bâtiment : 30%

- Nina en volante

Consolidation Autocad en cours

A suivre

Vigilance : reste 1 semaine pour rédiger le programme immo.

Les travaux de restauration de 1988 à 2000

Des travaux de restauration au Carmel de Pontoise ont été entrepris entre 1988 et 2000, ils concernent les bâtiments et murs de clôture donnant sur la cour Nord, « la cour d'entrée ». Les travaux entrepris sont des travaux de maçonnerie, menuiserie et peinture.

Plan de situation des travaux, archives départementales du Val d'Oise

Travaux de maçonnerie

Le pignon Nord de la chapelle, mais également les murs Nord et Ouest de la cour d'entrée ont été restaurés à partir de 1992.

Travaux réalisés sur le pignon Nord de la chapelle :

- Enduit en mortier de plâtre, sable et chaux. Enduit teinté et gratté.
- Remise en valeur du profil des rampants du pignon.
- Remplacement d'éléments hors d'usage en roche franche fine de saint Maximin.
- Rejointoiement au mortier de chaux.

Travaux sur Facade Nord adjacente au pignon de la chapelle :

- Enduit en plâtre, sable et chaux. Enduit teinté et gratté.
- Purge des pans de bois et traitement
- Nettoyage des pierres de taille au jet de vapeur et à la brosse de chiendent.

Travaux réalisés sur le mur de clôture ouest :

- Enduit en mortier de chaux teinté et gratté.
- Réfection du couronnement en tuiles plates, façon d'égout en rive.
- Remplacement de la gouttière pendante au-dessus de la lucarne de droite, par gouttière havraise.
- Nettoyage des parements en pierre par jet de vapeur et brossage à la brosse dure.
- Remplacement d'éléments hors d'usage en roche franche.
- Ajout d'éléments en soubassement en liais de Saint Maximin.

Travaux de menuiserie

Le portail d'entrée du carmel a fait l'objet d'une restauration

Travaux réalisés sur le portail :

- Révision des assemblages et rechevillage
- Remplacement en chêne des pièces défectueuses
- Réparation de plaques métalliques d'un verrou et remplacement de clous forgés

Source : dossier de restauration, archives départementales

Photographie rene.clementi.fr et photographie personnelle

Travaux de peinture

Peinture sur boiseries

Sur quelques éléments d' huisseries de la façade Nord adjacente au pignon de la chapelle

4 chassis ou croisées

4 portes

1 volet bois

- Ponçage à sec
- Lessivage pour repeindre
- Peinture glycéro brillante 2 couches

Réfection d'une défense métallique :

- Brossage et grattage de rouille
- Antirouille, laque antirouille 2 couches

Peinture sur la porte cochère de clôture

Après réfection par le menuisier

- Ponçage à sec, brulage des peintures, dégraissage
- Peinture microporeuse 2 couches

Sources : - dossier de restauration, archives départementales, cote 48 J 179, consulté le 20/03

Rue Carnot

Rue Pierre Butin

 En cloture
 Hors cloture
 Jardin

CARMEL DE PONTOISE	SCHEMA D'OUVRAGE	Fourni par Mr PONS
Plan n°: 01	VUE EN PLAN RDC	23/05/2025

Echelle : 1:200

Rue Pierre Butin

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Fourni par Mr PONS

Plan n°: 02

VUE EN PLAN - BÂTIMENTS

23/05/2025

Echelle :1:100

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Rue Carnot

Sacristie publique

Sacristie privée

Confessionnal

Couloir

Réfectoire

Petite cuisine

Couloir

Poulailler

CARMEL DE PONTOISE
Plan n°: 03

SCHEMA D'OUVRAGE
VUE EN PLAN - JARDIN

Fourni par Mr PONS
23/05/2025

Echelle : 1:175
0.0 1.8 3.5 5.3 7.0

RDC

Echelle :1:150

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par : N.BAAMARA & M.GAILLARD

Plan n°: 04

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE A

23/05/2025

RDC

PORTERIE

R+2

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par : N.BAAMARA & M.GAILLARD

Plan n°: 05

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE A

23/05/2025

Echelle :1:75

Aumônerie

Caves

RDC

R+1

R+2

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par : N.BAAMARA & M.GAILLARD

Plan n°: 06

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE A

23/05/2025

Echelle :1:75

0.0 0.8 1.5 2.3 3.0

Salle de récréation

Caves - RDC niveau jardin

R+1

R+2

Chapelle

RDC

Echelle :1:150

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par : N.BAAMARA & M.GAILLARD

Plan n°: 08

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE A

23/05/2025

	CARMEL DE PONTOISE	SCHEMA D'OUVRAGE	Dessiné par : N.BETTE M.VINANT & E.RENARD
	Plan n°: 09	VUE EN PLAN - ZONE GROUPE B	23/05/2025

Détail 1

Détail 2

Détail 3

Détail 4

Détail 5

Détail 6

Détail 7

Détail 8

Détail 9

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par : M.VINANT & E.RENARD

Plan n°: 11

DETAILS - ZONE GROUPE B (2/3)

23/05/2025

RDC

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par C.DE FROMONT

Plan n°: 13

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE C

23/05/2025

Echelle :1:120

0.0 1.2 2.4 3.6 4.8

R+1

R+2

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par S.JEAMBRUN

Plan n°: 14

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE C

23/05/2025

Echelle :1:200

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par S.JEAMBRUN

Plan n°: 15

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE C

23/05/2025

Echelle :1:150

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0

Rez de chaussé

Caves

R+1

R+2

Combles aménagés

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par A.BOQUET & K.THOMAS

Plan n°: 17

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE D

23/05/2025

Echelle :1:100

RDC

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par P. DE KERSABIEC

Plan n°: 18

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE D

23/05/2025

Echelle :1:120

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par P. DE KERSABIEC

Plan n°: 20

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE D

23/05/2025

Echelle :1:100

Grenier

Cour du charbon

Bureau

5.45

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par P. DE KERSABIEC

Plan n°: 21

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE D

23/05/2025

Echelle :1:75

0.0 0.8 1.5 2.3 3.0

CARMEL DE PONTOISE

SCHEMA D'OUVRAGE

Dessiné par N.BETTE

Plan n°: 22

VUE EN PLAN - ZONE GROUPE D

23/05/2025

Echelle :1:100

	CARMEL DE PONTOISE	SCHEMA D'OUVRAGE	Ensemble des équipes
	Plan n°: 25	VUE EN PLAN R+1 - GLOBAL	23/05/2025

Echelle : 1:250

